

BRONQUIOLITE VIRAL EM LACTENTES E SEUS DESAFIOS NO TRATAMENTO

Viral bronchiolitis in infants and its treatment challenges

Leonardo Ferregato de Andrade, UNINASSAU - Cacoal
Ana Clara Mazutti, UNINASSAU - Cacoal
Amanda Rates Pereira, UNINASSAU - Cacoal
Gabriely Gomes de Corduva, UNINASSAU - Cacoal
Klessya Hellen Cordeiro da Silva Ribeiro, UNINASSAU - Cacoal
Luiz Antonio Turatti, UNINASSAU - Cacoal
Samuel Amorim Dias, UNINASSAU - Cacoal
Thainara Bento Deziderio, UNINASSAU - Cacoal
Thais Cristina Dias Santana Silva, UNINASSAU - Cacoal
Thais Dias Zumack, UNINASSAU - Cacoal

ferregatol@gmail.com

RESUMO

Introdução: A bronquiolite por vírus sincicial respiratório (VSR) é a patologia que mais acomete o trato respiratório inferior sendo a causa mais frequente de hospitalização em lactentes jovens. O quadro clínico inicial é leve, que mimetiza um resfriado comum, posteriormente, sinais clínicos como taquipneia, sibilos, roncocal e dificuldade respiratória aparecem. Apesar de grandes taxas de acometimento, o tratamento para a bronquiolite ainda é sintomático e apresenta lacunas que podem deixar graves sequelas. No geral, poucas intervenções são recomendadas no tratamento da bronquiolite, como a administração de oxigênio suplementar caso SpO₂ < 92%. Vale ressaltar que, β-agonista, adrenalina, fisioterapia torácica, corticóides inalados e sistêmicos, antibióticos, não são recomendados no manejo da bronquiolite por VSR, onde algumas vezes são utilizados indevidamente por se tratar de uma infecção do trato respiratório, e podem até mesmo agravar o quadro clínico do paciente. **Metodologia:** O presente trabalho, trata-se de um resumo simples feito através de uma revisão sistemática de artigos publicados, fazendo uma busca por bases de dados como o PubMed, Scielo e Web of Science, cujo foi utilizado o tema de busca “bronquiolite viral em lactentes e seu manejo”, e como critérios de inclusão foram selecionados artigos a partir do ano de 2015, em inglês e português. **Resultados e Discussão:** A importância da abordagem da temática, faz-se necessário a partir da observação de muitos desafios encontrados na prática clínica, principalmente por conta da preocupação dos pais com seus filhos vulneráveis à bronquiolite somado à falta de tratamentos específicos instituídos para essa patologia. Entretanto, existem novas perspectivas de tratamento que passam por fase experimental para serem instituídas, entre elas os análogos de nucleósidos demonstraram eficiência. **Conclusão:** A bronquiolite por VSR apresenta alta morbidade em todo o mundo e mortalidade em países em desenvolvimento. Desse modo, até que novas abordagens de tratamento sejam aprovadas para o uso, deve-se minimizar a transmissão e instituir maneiras de detecção precoce para um manejo mais eficaz, além de reforçar a disseminação na sociedade dos fatores de risco da bronquiolite, como forma de alerta a população para prevenir os lactentes de adquirirem a doença. Por outro lado, os profissionais da saúde devem utilizar as formas de tratamento que são recomendadas pela literatura, que atualmente são apenas sintomáticos.

Palavras-chave: Bronquiolite; Hospitalização; Tratamento; Intervenções.

